

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІДЖИТАЛ-АЙДЕНТИКИ ПРИРОДНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЛОКАЦІЙ

Оліфіренко Тетяна ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
tanusaolifirenko@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей візуальної айдентики природних і культурних локацій у контексті сучасної цифрової комунікації. Розглянуто теоретичні підходи до формування брендингу територій та узагальнено результати досліджень українських і міжнародних авторів. У роботі проведено порівняльний аналіз діджитал-айдентики трьох кейсів: Київського регіону, національних парків Нідерландів та Western National Parks у США. Проаналізовано логотипи та основні елементи візуальної системи, виявлено ключові дизайнерські стратегії – мінімалістичну, культурно-історичну та мультикольорову динамічну. Показано, що айдентика виступає інструментом комунікації, формування туристичної привабливості та підкреслення унікальності територій. Результати демонструють, що цифрові формати відіграють вирішальну роль у презентації природних і культурних об'єктів, забезпечуючи їх впізнаваність і послідовність образу.

Ключові слова: айдентика, брендинг територій, візуальна комунікація, цифрова айдентика, національні парки, культурні локації.

Вступ. Айдентика сьогодні відіграє важливу роль не лише в бізнесі, а й у сфері культурних та природних локацій, зокрема національних парків, заповідників і культурних просторів. Хоча це поняття походить з маркетингу, природні та культурні об'єкти також потребують зрозумілої та впізнаваної візуальної мови. Вони взаємодіють із широкою аудиторією, формують туристичний потік та створюють свій унікальний образ у свідомості відвідувачів.

Огляд літератури. Перші опрацьовані джерела (зокрема Батрак та ін., 2022; Безугла та ін., 2024; Kazakova, 2020; Bolton, 2018; Calvi & Weber-Sabil, 2025)

свідчать про зростання наукового інтересу до формування діджитал-айдентики природних та культурних локацій у різних країнах. Дослідження демонструють, що брендинг територій сьогодні нерозривно пов'язаний із цифровою трансформацією, адже саме канал передачі даних формують перше враження про локацію та впливають на туристичну привабливість.

Далі проаналізуємо міжнародні джерела, щоб краще зрозуміти, як у світі підходять до формування візуальної та діджитал-айдентики природних і культурних локацій. У дослідженнях українських та зарубіжних авторів (Батрак та ін., 2022; Безугла та ін., 2024; Кушні, 2024; Bolton, 2018; Calvi & Weber-Sabil, 2025) підкреслюється важливість формування впізнаваної айдентики для культурних об'єктів і природоохоронних територій. Наприклад, у роботі про ребрендинг заповідника «Асканія Нова» детально описано оновлення візуальних елементів та необхідність адаптації дизайну до сучасних цифрових форматів (Батрак та ін., 2022). Аналогічно дослідники Києва показують, як поєднання історичних мотивів і сучасних дизайнерських рішень може формувати цілісну візуальну систему міста (Безугла та ін., 2024). Питання застосування айдентики як інструменту комунікації простежується і в роботі Казакової, де йдеться про роль візуальних рішень у просуванні онлайн-брендів (Казакова, 2020). Погляд на культурні заклади представлений у статті Кушні, що аналізує айдентику українських музеїв і наголошує на її взаємодії з сучасними формами музейництва та цифровими практиками (2024). Медійні матеріали, як-от стаття про туристичну айдентику Київської області, демонструють практичний бік впровадження брендингу територій у публічний простір (Морозов, 2021).

Аналіз міжнародних джерел демонструє різноманітні підходи до візуальної комунікації природних парків та культурних просторів. Дослідження Bolton розглядає зв'язок між ландшафтом і політикою, наголошуючи на ролі культурних цінностей у формуванні сприйняття природних територій (2018). Праця Calvi & Weber-Sabil описує сучасні тенденції культурного туризму, підкреслюючи силу брендингу в комунікації з різними аудиторіями (2025). Окремі джерела стосуються практичних кейсів: ребрендинг національних парків Нідерландів засвідчує важливість єдиної корпоративної айдентики для всієї природоохоронної системи (Development of the National Parks, 2025), а оновлення айдентики Western National Parks у США демонструє цифровий підхід до модернізації комунікаційних платформ (Western National Park, 2025). Книга Marsh показує ширший контекст – як брендинг формує уявлення про ідентичність територій на прикладі Бразилії (2021).

У сукупності ці роботи дозволяють побачити, що айдентика природних та культурних локацій сьогодні формується на перетині дизайну, комунікацій та цифрових технологій.

Основний текст. Сучасні дослідження демонструють еволюцію розуміння айдентики від суто візуального оформлення до багатофункціонального

інструменту територіального брендингу (Безугла et al., 2024; Казакова, 2020). У науковій літературі зазначається, що айдентика природних та культурних об'єктів є комплексним інструментом, який забезпечує ідентифікацію території в культурному та туристичному середовищі, артикуляцію її місії та демонстрацію суспільної цінності (Батрак et al., 2022; Кушні, 2024). Як зазначає М. Головачко, айдентика має не лише привертати увагу, але й передавати цінності та унікальні характеристики об'єкта (цит. за: Кушні, 2024). Візуальні рішення стають способом комунікації між локацією та відвідувачем: через оновлену айдентичну територію транслиують свої природні або культурні особливості, історичну значущість та туристичний потенціал.

Природні парки, заповідники, культурні об'єкти та міські простори мають бути представлені в онлайн-середовищі так само якісно, як і офлайн. Діджитал-айдентика формує перше враження про локацію у користувачів соцмереж, сайтів і туристичних платформ. Саме тому порівняльний аналіз діджитал-айдентики різних природних і культурних локацій є важливим для розуміння того, як вони вибудовують свій образ, які інструменти використовують і як адаптують візуальну комунікацію до сучасних умов.

У 2021 році українська студія White Studio Design спільно з Агенцією туристичних ініціатив розробила айдентичну для Київської області, спрямовану на формування її впізнаваного образу як туристичної території (Морозов, 2021). Основною ідеєю проєкту стало позиціонування області як «точки відліку» для інших туристичних локацій, що підкреслює її історичне та культурне значення.

При створенні логотипу було використано поєднання кількох символів, серед яких буква «К», млин і гілка ялинки. За словами авторів, дані елементи відображають історичну спадщину різних культур і епох, які залишили слід на території Київщини. Крім того, у межах проєкту було розроблено спеціальний автентичний шрифт Kyiv Region Type, що підкреслює індивідуальність візуальної комунікації регіону.

Студія White Studio Design має досвід у створенні айдентики для інших українських туристичних локацій, зокрема Дрогобича, Рахівщини, Генічеська, Чорнобиля, Калуша, Вишгорода та Жовтих Вод. Робота над айдентикою Київської області розпочалася 6 травня 2021 року і є прикладом інтеграції історико-культурних мотивів у сучасну візуальну комунікацію природних і культурних територій.

У 2024 році, за координації Бюро національних парків (NBP), були оновлені основні елементи загального стилю бренду національних парків Нідерландів. До змін увійшли логотипи, кольорова гама, шрифти та інші елементи візуального стилю, які тепер послідовно використовуються на різних комунікаційних носіях, таких як ігри, банери, брошури до Дня національних парків, а також на веб-сайті nationalparken.nl (Development of the National Parks, 2025).

Новий стиль бренду швидко набув визнання серед національних парків, і деякі з них, зокрема Утрехтсе-Хейвелруг, Схірмонніког та Де Майнвег, вже адаптували свої логотипи та застосовують оновлену айдентику у власних комунікаційних матеріалах. Для стимулювання інших парків до переходу на новий стиль, NBP частково покриває витрати на його впровадження.

Основною метою оновленого бренду є досягнення уніфікованого та впізнаваного вигляду всіх національних парків до 2030 року. Їхня ідея дозволяє підкреслити, що кожен парк є частиною унікальної колекції голландських природних територій. NBP веде переговори з адміністраціями парків для узгодження застосування стилю бренду та забезпечення його послідовного використання у всіх комунікаційних матеріалах.

У травні 2025 року організація Western National Parks (WNP) представила оновлений бренд та цифрову платформу для планування відвідувань національних парків Західної Америки. Метою ребрендингу та запуску нових цифрових сервісів стало покращення взаємодії відвідувачів із менш відомими парками, популяризація культурних і природних об'єктів, а також формування довгострокової прихильності до збереження цих територій (Western National Parks, 2025).

Новий бренд підкреслює унікальність 72 національних парків і навколишніх спільнот, охоплюючи як природні ландшафти, так і культурні та історичні пам'ятки. В оновленій айдентиці використовуються різноманітні візуальні елементи, що роблять парки впізнаваними у цифрових та офлайн-комунікаціях. Водночас цифрова платформа надає відвідувачам інтерактивні інструменти для планування подорожей, включно з персоналізованими маршрутами, інтерактивними картами, кураторськими пропозиціями та рекомендаціями для дослідження природних та культурних особливостей парків.

Особлива увага приділяється залученню відвідувачів до місцевих громад, традицій та культурних практик у межах і навколо парків, що сприяє формуванню більш повного туристичного досвіду. Крім того, через онлайн- та офлайн-магазини WNP забезпечує фінансову підтримку парків, направляючи прибуток на збереження природних ландшафтів і культурної спадщини.

Результати та обговорення. Аналізуючи представлені логотипи трьох локацій, можна виділити кілька важливих особливостей у підходах до айдентики.

Логотип національних парків Нідерландів (рис.1а) виконаний у мінімалістичному стилі з використанням чітких геометричних форм та обмеженої кольорової палітри – зеленого та оранжевого кольорів. Такий дизайн підкреслює природний характер парків та їхню екологічну спрямованість. Використання простих форм робить логотип впізнаваним і легким для відтворення на різних носіях, включно з цифровими платформами та друкованими матеріалами.

а

б

в

Рисунок 1 Аналоги

а – Логотип національних парків Нідерландів; б – Логотип Західних національних парків (WNP); в – Логотип Київського регіону.

Логотип Західних національних парків (рис.1б) більш графічно складний і яскравий, із багатокольоровими абстрактними символами, які відображають різноманітність ландшафтів і культурних об'єктів парків. Він створює сучасне, динамічне враження та привертає увагу широкої аудиторії, підкреслюючи різноманіття природних і культурних ресурсів, які пропонуються для відвідування.

Логотип Київського регіону (рис.1в) орієнтований на туристичну айдентику і поєднує в собі елементи історії та культури. У ньому присутні символи, що відображають природні та культурні особливості регіону, а також специфічна кольорова гама та шрифтове оформлення. Такий підхід дозволяє передати унікальність території та створити впізнаваний образ, який працює як для місцевих жителів, так і для туристів.

Усі три логотипи демонструють різні стратегії побудови візуальної айдентики: від мінімалістичного і екологічного (Нідерланди), через яскраве і сучасне (WNP) до культурно-історично орієнтованого (Київщина). Водночас усі вони мають на меті зробити локацію впізнаваною, сформувати позитивне враження та забезпечити єдність візуальної комунікації на різних платформах.

Висновки. Порівняльний аналіз показує, що природні та культурні локації все активніше використовують цифрові та візуальні інструменти для формування власної ідентичності. Айдентика стає не просто оформленням, а стратегічним засобом позиціонування, який підкреслює цінності території, робить її впізнаваною та зміцнює взаємодію з аудиторією. Приклади оновлених систем національних парків Нідерландів, цифрової платформи Western National Parks і туристичної айдентики Київського регіону демонструють, що поєднання дизайну, технологій і локальної ідентичності є ключовим для розвитку території у сучасному медіапросторі.

Літературні джерела

1. Батрак, В., Климович, О., Хиневич, Р., & Довженко, І. (2022). Ребрендинг та елементи айдентики біосферного заповідника «Асканія Нова». У *Актуальні проблеми сучасного дизайну: IV Міжнародна науково-практична конференція* (с. 266–269). Київ: КНУТД. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21164/1/APSD_2022_V2_P266-269.pdf

2. Безугла, Р., Криворотько, Г., & Трикозенко, А. (2024). Візуальна айдентика Києва: традиції та сучасність. *Мистецтвознавство. Актуальні питання гуманітарних наук*, 79(1), 61–69. DOI : 10.24919/2308-4863/79-1-9
3. Казакова, Н. В. (2020). Айдентика як інструмент рекламної комунікації інтернет-бренду. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця. URL : https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25753/1/Казакова_Н._стаття.pdf
4. Кушнір, В. (2024). Айдентика українських музеїв у візуальному просторі сучасного музейництва. *Народознавчі зошити*, (3), 605–616. DOI : 10.15407/nz2024.03.605
5. Морозов, О. (2021, December 30). Дивіться, який вигляд має туристична айдентика Київської області. *The Village Україна*. URL : <https://www.village.com.ua/village/city/city-news/320825-divitsya-yakiy-viglyad-mae-turistichna-aydentika-kiyivskoyi-oblasti>
6. Bolton, C. (2018). Landscape and change in policy: Understanding cultural values. *RCC Perspectives*, 3, 35–42. URL : <http://www.jstor.org/stable/26511171>
7. Calvi, L., & Weber-Sabil, J. (Eds.). (2025). *The future of cultural tourism* (Vol. 11, 246 pp.). Multilingual Matters & Channel View Publications. DOI : 10.2307/jj.25291749
8. Development of the national parks' corporate identity. (n.d.). *De nationale parken van Nederland | Nationale Parken*. URL : <https://nationaleparken.nl/en/news/development-national-parks-corporate-identity>
9. Marsh, L. L. (2021). *Branding Brazil: Transforming citizenship on screen*. Rutgers University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2v55ktb>
10. Western National Parks debuts new brand and digital experience. (2025). *Western National Parks*. URL : <https://wnpa.org/about-wnpa/newsroom/western-national-parks-debuts-new-brand-and-digital-experience>